

**“TURKISTONDA JADIDCHILIK HARAKATINING VUJUDGA
KELISHI” MAVZUSINI O’QITISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK
TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH**

Jonuzaqov Adhamjon Abdullahatovich

Namangan muhandislik va texnologiya instituti akademik litseyi

oliy toyifali tarix fani o’qituvchisi

S. Yo’ldashev

FarDU katta o’qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu uslubiy qo’llanma O’zbekiston tarixini o’qitish va o’rganishdagi masalalar haqida ma’lumot berilgan. Shuningdek metodik qo’llanmadan ishidan kerakli ma’lumotlarni interfaol usullar yordamida o’rganish aytib o’tilgan. Obyekt sifatida akademik litseylar dasturidagi «Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi» mavzusi tanlab olingan. Bunda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda o’quvchilarda yangi bilim, keng dunyoqarash, ijodiy fikrlashga yo’naltirilgan faoliyat tahlil qilingan. Ushbu malak ishidan ta’lim muassasalarida keng miqyosda foydalanish mumkin.

Kalit so’zlar: Jadid , matbuot , rus tuzem . gimnaziya , mustamlakachilik, Behbudiy , A.,Avloniy , Ibrat Ismoyil Gazpirali o’g’li , Bog’chasaroy. Jadid maktabi

KIRISH

Uslubiy qo’llanmaning asoslanishi va uning dolzarbligi.

O’zbekistonning buyuk kelajagini yaratishda, uni jahonning rivojlangan mamlakatlari darajasiga erishishida evolyusion rivojlanish yo’li tanlangani, o’zbek xalqiga xos, tarixan qaror topgan umuminsoniy va milliy qadriyatlar, urf-odatlar, an’analar, axloqiy sifatlar va fazilatlar qo’l kelmoqda. O’zbekistonning birinchi Prezidenti Islom Karimov: «Men Abdulla Avloniyning «Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot; yo najot, yo xalokat; yo saodat, yo falokat masalasidir», degan fikrini

ko'p mushohada qilaman. Buyuk ma'rifatparvarning bu so'zlari asrimiz boshida millatimiz uchun qanchalar muhim va dolzarb bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda ham biz uchun shunchalik, balki undan ham muhim va dolzarbdir»,¹ yoki Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev «Xalq bilan muloqot va inson manfaatlarini yili» dasturidan yoshlarimizni sog'lom va barkamol etib tarbiyalash masalasi alohida o'rin egallashi tabiiydir. Yosh avlod tarbiyasi haqida gapirganda, Abdurauf Fitrat bobomizning mana bu fikrlariga har birimiz, ayniqsa, endi hayotga kirib kelayotgan o'g'il-qizlarimiz amal qilishlarini men juda-juda istardim. Mana, ulug' ajdodimiz nima deb yozganlar: «Xalqning aniq maqsad sari harakat qilishi, davlatmand bo'lishi, baxtli bo'lib izzat-xurmat topishi, jahongir bo'lishi yoki zaif bo'lib xorlikka tushishi, baxtsizlik yukini tortishi, e'tibordan qolib, o'zgalarga tobe va qul, asir bo'lishi ularning o'z ota-onalaridan bolalikda olgan tarbiyalariga bog'liq». Qarang, qanday bebaho, oltinga teng so'zlar!»² deganlarida jamiyat taraqqiyoti uchun tarbiyaning va ta'limning naqadar katta ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlagan edilar. O'zbekiston tarixini o'rganishdagi muhim omillardan biri - uni xolisona tahlil etish, ilmiy-nuqtai nazardan asoslab berishdir. Bu haqda Islom Karimovning «Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q» asaridagi quyidagi fikrlari diqqatga sazovordir. «Tarix sohasida mehnat qilayotgan olim, mutaxassislarga murojaat qilmoqchiman: sizlar, millatimizning haqqoniy tarixini yaratib bering, toki u xalqimizga ma'naviy kuch-qudrat baxsh etsin, g'ururini uyg'otsin. Biz yurtimizni yangi bosqichga, yangi yuksak marraga olib chiqmoqchi ekanmiz, bunda bizga yorug' g'oya kerak. Bu g'oyani zaminida xalqimizning o'zligini anglash yotadi. Haqqoniy tarixni bilmasdan turib esa o'zlikni anglash mumkin emas»³.

Jahonning rivojlangan mamlakatlari tarixiy tajribasi shundan dalolat beradiki, ular mustaqillik va taraqqiyot yo'liga qadam qo'yishlari bilan asosiy e'tiborni, birinchi navbatda, yoshlarni o'qitish va tarbiyalashga sarflaganlar. Ta'limga bo'lgan

¹ Каримов И.А. Баркамол авлод орзуси. - Т.: "Шарк", 1999.

² Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган маросимдаги маърузаси. 08 декабр 2016.

³ Каримов И.А. Тарихий хотирасиз келажак йўқ. – Т.: Шарк, 1998.– Б. 29.

bunday e'tibor tarixiy tajribada o'zini oqladi. Shuning uchun ham, davlatimiz va hukumatimiz islohotlarning hamma bosqichlarida ta'lim sohasiga alohida e'tibor qaratdi. O'zbekistonning istiqboli ko'p jihatdan ta'lim-tarbiya sifatiga va jarayoniga bog'liq. Maktablardagi ta'lim-tarbiya ishlarining barchasi yoshlarni barkamol insonlar qilib tarbiyalashga yo'naltirilgan. Shu jixatdan olib qaraganda, zamonaviy axborot texnologiyalari va xorijiy tajribalarning ijobiy jixatlarini amalda qo'llash muxim o'rin tutadi. Ayni kunda xorijiy tajribaning foydali tomonlaridan biri modulli yondoshuvdan ta'lim tizimimizda samara foydalanishimiz mumkin. Ta'lim muassasalarining asosiy vazifalaridan biri o'quvchi-talabalarga insoniyat tarixi davomida yaratilgan bilimlarni yetkazish, fanlar asoslari bo'yicha muntazam bilim olishlari uchun tegishli sharoit yaratish, zarur axborotlarni tanlash va mustaqil o'qishni o'rgatish orqali bilim olishga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish va qiziqishlarini orttirishdan iborat. Bu vazifalarni bajarishda yanada samaraliroq natijalarga erishish uchun ta'lim-tarbiya jarayonida modulli ta'lim texnologiyasini qo'llash zarurati vujudga keladi.

Uslubiy qo'llanmaning predmeti va obyekt. Uslubiy ishining obyektini «O'zbe-kiston tarixi» darslaridagi «Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi» mavzusini o'qitishning nazariy asoslari va uning amaliy ahamiyati tashkil etadi.

Uslubiy ishining predmetini «Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi» mavzusini o'qitishda tavsiya etiladigan zamonaviy pedagogik va innovatsion texnologiyalarni, pedagogik hamda interfaol metodlarni ta'lim jarayoniga faol tadbiiq etish tashkil etadi.

Uslubiy qo'llanmaning maqsadi va vazifalari. «O'zbekiston tarixi» darslarida «Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi» mavzusini o'qitishning nazariy va amaliy masalalarini tadqiq etish, mavzuni o'qitishda lozim bo'lgan zamonaviy pedagogik va innovatsion texnologiyalarni o'rganish hamda bu orqali dars mashg'uloti jarayonini yanada takomillashtirish bo'yicha xulosalar va tavsiyalar ishlab chiqish malaka ishining maqsadidir.

Uslubiy qo'llanmaning maqsadidan kelib chiqib quyidagi vazifalar belgilab olindi:

- ❖ «Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi» mavzusini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasining dolzarb muammolarni aniqlashtirish va tahlil qilish;
- ❖ «Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi» mavzusini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish bo'yicha ko'nikma va malakalarni o'rganish, ularni yanada takomillashtirish;
- ❖ «Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi» mavzusini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish bo'yicha yangi tavsiyalar ishlab chiqish;
- ❖ «Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi» mavzusini o'qitishni tashkil etish bo'yicha innovatsion ta'lim texnologiyalarini o'rganish hamda ularni faol tadbiq etish;
- ❖ Malaka ishi tadqiqoti davomida zamonaviy xorijiy tajribalar bilan tanishish hamda ularni yurtimiz ta'lim tizimiga faol tadbiq etish isbollari xususida xulosalar berish.

I BOB. «TURKISTONDA JADIDCHILIK HARAKATINING VUJUDGA KELISHI» MAVZUSINING NAZARIY MASALALARI.

1.1. «Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi» mavzusiga nazariy yondashuv

Jamiyatni ma'naviy-ma'rifiy yangilashdan ko'zlangan bosh maqsad - yurt tinchligi, Vatan ravnaqi, xalq erkinligi va farovonligiga erishish, komil insonni tarbiyalash, ijtimoiy hamkorlik, diniy bag'rikenglik kabi ko'pdan-ko'p muhim masalalardan iborat. Bizga ma'lumki, tarixda ko'plab davlatlar va sulolalar hukm surgan. Ular ma'lum tarzda o'zlarini ma'rifiy-ma'naviy merosini qoldirgan. Xususan, O'rta Osiyoni Chor Rossiyasi istilo qilganidan keyin yerlik aholining moddiy va ma'naviy madaniyatiga zarba bera boshladilar. Millat ma'naviyati va

madaniyatini saqlab qolish va uni yanada yuksaltirish uchun jadidchilar olib borgan faoliyatni o'rganish manbalar, hujjatlar asosida xolisona ob'ektiv tahlil etilgandagina oydinlik kiritish mumkin. Shu o'rinda Islom Karimovning quyidagi fikrlarini keltirib o'tish joiz: «...biz davlatimiz kelajagini o'z qobig'imizga o'ralib qolgan holda emas, balki umumbashariy va demokratik qadriyatlarni chuqur o'zlashtirgan holda tasavvur etamiz. Biz istiqbolimizni taraqqiy topgan mamlakatlar tajribasidan foydalanib, davlat va jamiyat boshqaruvini erkinlashtirish, inson xuquq va erkinliklarini, fikrlar rang-barangligini o'z hayotimizga yanada kengroq joriy qilishda ko'ramiz. Biz butun ma'rifatli dunyo, xalqaro hamjamiyat bilan tinch-totuv, erkin va farovon hayot kechirish, o'zaro manfaatli hamkorlik qilish tarafdorimiz.»⁴

Oliy ta'limning sifati va samaradorligini asosiy omillardan biri fan va ta'lim uyg'unligidir. Fan va ta'lim uyg'unligi ham asosan yuqori ko'rib chiqqanimizdek uch yo'nalishda amalga oshishi samara beradi.

Jumladan, «Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi» mavzusini tashkil etish va boshqarishning o'zi ma'lum bir ilmiy yo'nalishni tashkil etishi maqsadga muvofiqdir. Ta'limni tashkil etishning to'g'ri yo'lga qo'yilganligi va qulayligi saviya, sifat va samara talablarning amalga oshishini ta'minlovchi birinchi va asosiy qadamlardan biridir. Ta'limning sifatini oshiruvchi, o'qituvchining saviyasini belgilab beruvchi asosiy jihatlardan yana biri sifatida o'tilayotgan mavzu yuzasidan ilmiy yangiliklardan fan o'qituvchisining doimiy xabardorligidir. O'qituvchi «O'zbekiston tarixi» fani bo'yicha yaratilayotgan yangi ilmiy adabiyotlar, ilmiy jurnallarda e'lon qilingan maqolalar va boshqa ilmiy nashrlar bilan doimiy tanishib borishi zarur. Shuningdek, o'tiladigan mavzuga oid ilmiy-ommabop nashrlar, tarixiy-badiiy nashrlar va ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinayotgan materiallar bilan ham tanishib borishi talab etiladi. Bu talablar tug'iladigan ilmiy va ilmiy-ommabop nashrlardagi tarixiy voqyealar talqini bo'yicha

⁴ Каримов И.А. Юксак маънавият енгилмас куч. – Т., Маънавият, 2008. – Б. 125.

uchraydigan farqlar haqida yetarli izohlarga ega bo'lish o'qituvchining raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, fan va ta'lim uyg'unligi zamonaviy taraqqiyotning muhim omili sifatida O'zbekiston tarixidagi har bir mavzuni o'rganish, o'qitish va targ'ib qilishda ham eng asosiy talablardan biridir.

Mustaqillik Vatanimiz tarixida buyuk tarixiy voqeya hisoblanib, ushbu tarixiy jarayon xalqimizning uzoq davom etgan qaramlik va mustamlakachilikdan xalos etdi. Birinchi Prezidentimiz I. Karimov ta'kidlaganidek «Chor mustamlakasi davrida ma'rifat g'oyasini baland ko'tarib chiqqan jadid bobolarimizning faoliyati bunga yana bir misol bo'la oladi. Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvarqori, Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy, Is'hoqxon Ibrat, Abdurauf Fitrat, Abdulla Qodiriy, Abdulhamid Cho'lpon, Usmon Nosir kabi yuzlab ma'rifatparvarlar, fidoyi insonlarning o'z manfaati, huzur-halofatidan kechib, yurtimizni taraqqiy toptirish maqsadida amalga oshirgan ezgu ishlari avlodlar xotirasidan aslo o'chmaydi⁵».

Mustaqillikka erishish xalqimizning azaliy orzularidan biri bo'lib, bugungi kunda uni avaylash va abadiy bo'lishini ta'minlab berish barcha fuqarolarning burchi va vazifalaridan hisoblanadi.

Mustaqillikni mustahkamlashning omillari va vositalari turli shakllarda, ko'rinishlarda bo'lishi mumkin. Mustaqillikni abadiy bo'lishini ta'minlab beradigan asosiy omillardan biri ma'naviy-ma'rifiy tarbiyani yanada chuqurroq takomillashtirishdan iboratdir. Ma'naviy-ma'rifiy tarbiya munosabatlari doimo, har qanday davlat, mintaqa tarixida katta rol o'ynab kelgan. Ma'naviy-ma'rifiy munosabatlarni to'g'ri tashkil etish jarayonida olib borilgan oqilona siyosat katta ahamiyatga egadir.

⁵ Каримов И.А. Юксак маънавият енгилмас куч. – Т., Маънавият. 2008. – Б. 49.

II BOB. «TURKISTONDA JADIDCHILIK HARAKATINING VUJUDGA KELISHI» MAVZUSINI O'QITISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.

2.1. «Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi» mavzusi bo'yicha
ma'ruza matni

Reja:

1. Turkistonda jadidchilikning vujudga kelishi.
2. Jadidlar asarlarida ijtimoiy-madaniy g'oyalari va ularning mazmun mohiyati.
3. Jadidlarning o'lka xalqlari orasida olib borgan ma'naviy va madaniy faoliyati.

Tayanch iboralar: Jadidchilik harakatining vujudga kelishidagi tarixiy shart sharoitlar. Jadidchilik ijtimoiy-siyosiy, madaniy-ma'rifiy, g'oyaviy-mafkuraviy va istiqloqlilik harakati sifatida maydonga chiqishiga turtki bo'lgan omillar. Turkiston o'lkasi jadidchilik harakati namoyondalari va ularning milliy uyg'onishda tutgan o'rni. Ismoilbek Gaspirali, Munavvarqori Abdurashidxonov (1878-1931), Abdulla Avloniy (1878-1934), Bexbudiy (1875-1919) va boshqalar. Jadid maktablari, «usuli savtiya», ya'ni tovush oxangiga asoslangan jadid maktablarining tashkil topishi va rivojlanishi. Jadid milliy matbuoti. Jadid madaniy-ma'rifiy tashkilotlari va jadid adabiyoti. Jadidlarning siyosiy qarashlari.

1. Turkistonda jadidchilikning vujudga kelishi.

XIX asr oxiri-XX asrning boshlarida siyosiy, madaniy, iqtisodiy jihatdan inqiroz xolatiga tushib qolgan, mustamlaka tufayli rivojlanish past darajada bo'lgan o'lkada Turkiston ziyolilari chor Rossiyasining mustamlakachilik zulmidan qutulish, o'z milliy davlatchiligini tuzish, iqtisodiy va madaniy taraqqiyotga yo'l ochish, xalqqa ziyo tarqatish choralari ko'rdi. Bu borada jadidchilik harakati katta rol o'ynadi. Jadidchilik rus mustamlaka siyosatiga qarshi milliy demokratik harakat bo'lib, u o'sha davr Turkistondagi qoloq iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy sharoitda yashayotgan xalqlarni ma'rifatlashtirish, jamiyat xayotida ijtimoiy va

madaniy islohotlar o'tkazish, pirovardida milliy mustaqillik g'oyalarini xayotga tadbiq etish maqsadini o'z oldiga qo'ygan edi. Jadidchilik avvaliga madaniyat sohasidagi harakat sifatida faoliyat yuritgan. Bu oqim vakillari taraqqiyot uchun kurashish, turkiy tillarni rivojlantirish, shu tillardagi adabiyotni boyitish, dunyoviy ilmlarni o'rganish, fan yutuqlaridan foydalanish, hamda ayollar va erkaklar tengligi uchun kurashishga chaqirishgan. Keyinchalik jadidchilar panturkizm g'oyalarini targ'ib qilishgan. Jadidchilik mohiyatan, avvalo, siyosiy harakat edi. Turkiston mintaqasida jadidchilik xarakati, tarqalish joyi va yo'nalishiga ko'ra uchga bo'linadi; Turkiston, Buxoro, Xorazm jadidchiligi. Turkiston jadidlari bilan Buxoro va Xiva jadidlari o'rtasida bir muncha tafovut bor. Turkiston o'lkasidagi jadidchilikning ijtimoiy asosini ziyolilar tashkil qildi. Ular chor Rossiyasi mustamlakachiligiga qarshi kurashning oldingi saflarida turib, chorizmning xom ashyo manbaiga aylanayotgan Turkistonning dastlab muxtor, so'ng mustaqil davlat bo'lishini yoqlab chiqdilar. Turkistonda jadidchilik g'oyalari XIX asrning 90-yillaridan yoyila boshladi. Bu xarakat XX asrning 30-yillari oxirlarigacha o'lka ijtimoiy-siyosiy xayotida muxim rol o'ynadi. Bugungi kunda respublikamiz tarixchi olimlari jadidchilik xarakatida quyidagi uchta bosqichni farqlashmoqda:

- 1) XIX asr oxirlaridan 1915 yilgacha - ma'rifatchilik;
- 2) 1915 yildan 1918 yil fevraligacha - muxtoriyatchilik;
- 3) 1918 yil fevralidan 20 yillar oxirlarigacha - sovetlar davridagi faoliyati.

Jadidchilik Rossiyaga qaram bo'lgan musulmon xalqlari orasida dastlab Qrimda XIX asrning 80-yillarida paydo bo'ldi. Uning asoschisi diniy-dunyoviy ilmlarni chuqur egallagan Ismoilbek Gaspirali (1851-1914) bo'ldi. Ismoilbek 1884 yilda jadid maktabi tashkil etib, 40 kunda 12 bolaning savodini chiqaradi. Uning o'qitish usuli «usuli savtiya», ya'ni «tovush usuli» nomi bilan shuxrat qozondi. «Jadid» arabcha so'z bo'lib, «yangi» degan ma'noni bildiradi. Ismoilbek g'oyalarini qabul qilgan yangilik tarafdorlari «jadidlar», uning g'oyalari esa «jadidchilik» nomini oldi. Ismoilbek Gaspirali darslik yaratadi, o'zining «Tarjimon» (1883-1914) gazetasini

tashkil etib, jadidchilikni turkiy xalqlar orasida keng targ'ib qiladi. Bu gazeta Toshkent va boshqa shaxarlarga xam yoyiladi. I. Gaspirali 1893 yilda Markaziy Osiyoda bo'ldi. Buxoroda amir Abdulaxadni jadid maktabi ochishga ko'ndiradi. Bu maktabga «Muzaffariya» nomi beriladi. 1898 yilda To'qmoqda (Qirg'iziston) xam shunday maktab ochildi. 1899 yilda Andijonda Shamsuddin domla, 1901 yilda Qo'qonda Saloxiddin domla, Toshkentda Munavvarqori Abdurashidxonov va Samarqandda Abduqodir Shakuriylar birinchi bo'lib jadid maktablarini ochadilar. Jadidchilik xarakatining yirik namoyandalari jadid maktablari uchun darsliklar xam yaratganlar. Xususan, Saidrasul Aziziyning «Ustodi avval» (1903), Munavvarqorining «Adibi avval» (1907), Abdulla Avloniyning «Birinchi muallim», «Ikkinchi muallim» (1912) darsliklari alohida e'tiborga molikdir.

Jadidlarning xalq ma'rifati uchun kurash dasturi uch asosiy yo'nalishdan iborat bo'lgan:

1. Yangi usul maktablari tarmog'ini kengaytirish.
2. Umidli, iqtidorli yoshlarni chet elga o'qishga yuborish.
3. Turli ma'rifiy jamiyatlar tuzish, xamda ziyolilarning kuchli firqasini tashkil etishga qaratilgan gazetalarni chop etish.

2. Jadidlar asarlarida ijtimoiy-madaniy g'oyalar va ularning mazmun mohiyati.

Har bir davrda biror yangi g'oyaning tug'ilishi aniq tarixiy sharoitda sodir bo'ladi. Unda tarixiy shaxslarning o'ynaydigan rolini hych kim inkor etmaydi. Chunki ular yetilgan muammolarni hal qilish yo'llarining nazariy tomonlarini barchadan teranroq idrok qiladi, ularni amalga oshirishga favqulodda kuch va g'ayrat bilan kirishadilar. Jadidlar orasidan yetuk olimlar, sanoat va ziroatchilik sohalarining bilimdon mutaxassislari, madaniyat arboblari yetishib chiqib, yurtni obod va Vatanni mustaqil ko'rishni orzu qildilar va shu yo'lda fidoiylarcha kurashdilar. Jadidlarning Turkiston mustaqilligi uchun kurashida asosan quyidagi yo'nalishlar ustuvor edi: yangi usul maktablari tarmog'ini kengaytirish; qobiliyatli yoshlarni chet elga o'qishga yuborish; turli ma'rifiy jamiyatlar va teatr gruppalari

tuzish; gazeta va jurnallar chop qilish; xalqning ijtimoiy-siyosiy ongini yuksaltirish bilan Turkistonda milliy demokratik davlat qurish.

Jadidchilikning asosiy g'oya va maqsadlari quyidagilar edi:

- Turkistonni o'rta asrlarga xos qoloqlik va diniy xurofotdan ozod qilish;
- shariatni isloh qilish va xalqqa ma'rifat tarqatish;
- Turkistonda muxtoriyat hukumatini barpo etish uchun kurash;
- Buxoro va Xivada konstitutsion monarxiya va parlament, keyinchalik demokratik respublika tuzumini o'rnatish orqali ozod va farovon jamiyat qurish;
- barqaror milliy valyutani joriy qilish va milliy qo'shin tuzish.

Umuman olganda, asr boshida yuzaga kelgan jadidchilik harakati g'oyalari Turkiston halqlarining milliy ozodlik, mustaqillik uchun dastlab chor Rossiyasi, so'ngra sovet mustamlakasiga qarshi kurashda muhim o'rin tutadi. Turkiston XIX asrning ikkinchi yarmida Rossiya tomonidan bosib olindi va mustamlakaga aylantirildi. Bu mustamlakachilik mohiyatini Turkiston o'lkasi general-gubernatorlaridan biri Kuropatkinning o'z kundaliklaridagi qaydlari, biz Turkiston xalqlarini yarim asr mobaynida jahon madaniyati va sivilizatsiyasidan chetda tutib turdik, qabilidagi so'zlari yaqqol anglatadi. Lekin, ayni paytda, rus taraqqiyparvar ziyolilari orqali rus va jahon ilm-fani va madaniyati chor ma'muriyati to'siqlari orasidan Turkistonga sizib kirar edi. Shu ijobiy ta'sir asta-sekinlik bilan mazlum Turkistonda yangi Uyg'onish davrini boshlab berdi. Mahalliy ziyolilar orasida o'z xalqini ozod ko'rishga va jahonning boshqa millatlari bilan tenglasha oladigan darajaga olib chiqishga intilish natijasida bu Uyg'onish Ovro'pa ma'rifatchiligiga nisbatan juda shiddatkor hamda miqyosli bo'ldi. Shuningdek, O'rta asrlar o'rtaga tashlagan ma'rifatchilik g'oyalari uchun ham endilikda amaliy shakllarda yangicha - ma'rifatchilik tarzida namoyon bo'lish imkoniyati yaratildi. Zero, o'sha g'oyalarni yangilangan shakllarda amalga oshira oladigan ziyolilar vujudga kelgan edi. Ularni keyinchalik jadidlar deb atay boshladilar. Ma'rifatchilik g'oyalari asosan uch soha orqali taraqqiy topib bordi. Bular - maorif (yangicha maktablar ochish, ta'lim usulini yangilash), san'at (badiiy adabiyot, teatr) va matbuot. Pirovard maqsad

millatni, bir tomondan, ilmi-ma'rifatli qilish bo'lsa, ikkinchi tomondan, uning axloqiy darajasini yuksaltirish va ana shu ikki jihatning uyg'unlashuvi natijasida o'zligini, o'z qadrini anglagan bilimli shaxsni voyaga yetkazish edi. Turkiston ma'rifatchilari tomonidan ana shu maqsadni amalga oshirish yo'lida katta ishlar qilindi. Turkiston ma'rifatchiligining dastlabki bosqichlarida axloqiy g'oyalar asosan badiiy va didaktik shakllarda o'z aksini topdi.

3. Jadidlarning o'lka xalqlari orasida olib borgan ma'naviy va madaniy faoliyati.

1904-1905 yillardagi rus-yapon urushi, 1905-1907 yillardagi 1-rus inqilobi, 1905-1911 yillardagi Eron inqilobi, 1908 yil Turkiyada bo'lgan Yosh turklar inqilobi jadidlar dunyoqarashiga kuchli ta'sir ko'rsatdi. Jadidlar o'z gazeta va jurnallari, yangi usul maktablari, turli kutubxona va qiroatxonalar, havaskor teatr truppalari tevaragida to'planishar edi. Ularning ko'pchiligi shu davrning ko'zga ko'ringan ijodkorlari - shoir-yozuvchilar edi. Ular o'z asarlari bilan tarixan yangi milliy adabiyot yaratdilar. Adabiyot davr voqyealariga hamohang bordi. 1910 yillardayoq ma'rifat va ozodlik g'oyalari uning markaziy mavzuiga aylandi. Adabiyotga «millat» va «vatan» tushunchalari kirib keldi. Milliy she'rlarga rag'bat kuchaydi. Yangi zamonaviy dostonchilik keldi, publitsistika (Behbudiy, Fitrat, Munavvarqori) rivojlandi, realistik proza shakllandi. Shuning uchun ham bu davr adabiyoti O'zbekiston mustaqilligidan keyin milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyoti deb davrlashtirildi. Adabiyotdagi bunday uyg'onish, ayni vaqtda, shu davr madaniy hayotida ham ro'y berdi. Jadidlar o'zbek xalqi hayotiga tom ma'nodagi milliy teatrni olib kirdi. Milliy matbaaning vujudga kelishi bilan kitob bosish ishi yo'lga qo'yila boshlandi. yevropa ko'povozli musiqa san'ati bilan tanishgan jadidlar o'zbek an'anaviy musiqa uslublarini ham isloh qilishga da'vat etishgan. 1919 yilda Toshkentning eski shahar qismi (hozirgi „Turon“ kutubxonasi yonidagi bino)da jadidlar tashabbusi bilan Turkiston xalq konservatoriyasining milliy (eski shahar) bo'limi tashkil etildi. Shu tarzda jadidlar san'at vositasi bilan millat qadrini ko'tarish, san'atning deyarli barcha turlarini yuksaltirishga intildilar.

□O'zbekiston Respublikasi» maxsus jildining tegishli bo'limlariga *adabiyoti, teatri, musiqasiga* jadidchilikning aksar vakillari yoshlarga dastavval diniy ta'lim bilan bir qatorda dunyoviy fanlarni o'qitish masalasini kun tartibiga qo'ydilar. Ular musulmon maktablarining ta'lim usuli va dasturlarini isloh qilib, yangicha usuldagi maktablarni ochdilar. Behbudiy, Munavvarqori, Abdulvohid Burhonov, Abdulla Avloniy va boshqalar yangi usul maktablari uchun darsliklar yozib, nashr etishgan. Jadidchilik harakati davomida ularning o'z matbuoti shakllandi. Jadidlar Toshkentda 1905-1906 yillarda □Taraqqiy» (muharriri Ismoil Obiliy), □Xurshid» (muharriri Munavvarqori), 1907-1908 yillarda □Shuhrat» (muharriri Abdulla Avloniy), □Osiyo» (muharriri Ahmadjon Bektemirov), □Tujjor» (muharriri Saidkarimboy Saidazimboy o'g'li), Buxoroda 1912 yilda „Buxoroyi sharif“ (muharriri Mirzo Jalol Yusufzoda), „Turon“ (muharriri G'iyos maxsum Husayniy), Samarqandda 1913 yilda □Samarqand» (muharriri Mahmudxo'ja Behbudiy), Toshkentda „Sadoyi Turkiston“ (muharriri Ubaydullaxo'ja Asadullaxo'jaev), Qo'qonda „Sadoyi Farg'ona“ (muharriri Obidjon Mahmudov) gazetalari va Samarqandda 1913-1915 yillarda „Oyina“ (muharriri Mahmudxo'ja Behbudiy), Toshkentda 1915 yil „Al-isloh“ (muharriri Abdurahmon Sodiq o'g'li) jurnallarini nashr qilishdi. Shuningdek, 1917-1918 yillarda Toshkentda □Najot» (muharriri Munavvarqori), □Kengash» (muharrirlari Ahmad Zakiy Validiy va Munavvarqori), □Turon» (muharrirlari M. Afandizoda, Abdulla Avloniy), □Ulug Turkiston» (muharriri Kabir Bakirov), □Shuroy Islom» (muharriri Abdulla Battol), □Turk so'zi» (muharriri Temirbek Xudoyorxonov), □Turk eli» (tahririyati), Samarqandda □Hurriyat» (muharrirlari Mardonqul Shohmuhammadzoda, Akobir Shomansurov, Fitrat), Qo'qonda □Tirik so'z» (muharriri Obidjon Mahmudov), □el bayrog'i» (muharriri Bo'lat Soliev) gazetalari va „Kengash“ (muharriri Hamza), „Yurt“ (muharriri Ashurali Zohiriy) jurnallari chop qilindi. Matbuot millat dilidagi gaplarni o'z sahifalariga ko'chirish bilan kifoyalanmay, qanday ishlarni birinchi navbatda amalga oshirish masalasini o'rta qo'ydi. 1909 yilda Toshkent ziyolilari tomonidan □Jamiyati xayriya» tashkil etildi.

Mahalliy yoshlardan davlat mahkamalarida, sanoat, tijorat sohasida ishlaydigan mutaxassislar tayyorlash, kambag'al musulmonlarga madaniy-ma'naviy yordam ko'rsatish masalasi qo'yildi. Bu millatning boshqa xalqlar ichiga singib ketmasligi yo'lida ko'rilgan tadbirlar edi. Bu davrda jadidlar ijtimoiy-siyosiy kuch sifatida ko'rindilar. Xalq ularda o'z himoyachilarini his etdi. Sirdaryo viloyatidan Peterburgda o'tadigan Davlat dumasiga a'zolikka saylangan Abduvohidqori Abduraufqorievga Toshkent, Chimkent va boshqa joylarning aholisidan 12 moddadan iborat talabnomani Davlat dumasiga topshirish yuklandi. Bu hujjatda ko'pgina ijtimoiy talablar ko'rsatilgan edi. Abduvohidqori 20 fevral - 3 iyun 1907 yilda Peterburgda Sadri Maqsudiy, Muso Jorilloh, Alimardon To'pchiboshev kabi musulmon ziyolilari bilan tanishib, musulmon fraksiyasining raisi Biglovga Turkiston xalqi dardini yetkazdi. Biroq Abduvohidqori, oradan ko'p o'tmay, qamoqqa olindi va Tulaga surgun qilindi. Shu tarzda, jadidchilik harakati 1906-1916 yillarda o'zining asosiy yo'lini belgilab oldi. Jadidlarning nashrlari xalqni yangi davr boshlangani bilan tanishtirar ekan, o'zligini anglab, uyushishga chakirdi. O'lka moddiy va ma'naviy boyliklari talanayotganini oshkor qildi. Cho'lpon she'r va maqolalarida mustamlakachilarning asl qiyofalarini ochib tashladi. Mashhur advokat Ubaydullaxo'ja Asadullaxo'jaev oliy o'quv yurti tashkil etish, soliqlarni tartibga solish, bolalar tarbiyasiga jiddiy e'tibor berish masalasini bayon qildi. Lev Tolstoy bilan fikrlashish chog'ida mashhur yozuvchini yon berishga majbur etgan. Adabiyotdagi bunday uyg'onish, ayni vaqtda, shu davr madaniy hayotida ham ro'y berdi. Ubaydullaxo'ja Asadullaxo'jaev chor hukumati ma'murlarining poraxo'rliги va zolimligini fosh etib, ayrimlarini davlat ishidan chetlatishga erishdi. Musulmon aholisiga amaliy tarzda yordam berib, mavjud hokimiyat qonun-qoidalarini tushuntira bordi. Jadid matbuoti o'z vakillarining fikrlarini e'lon qilar ekan, xalqni «har vaqt g'aflat uyqusidan uyg'otuvchi millat ongining ochqichi» ekanligini namoyon etish bilan birga Turkiston xalqini hur fikrlashga va katta siyosiy kurashga hozirlay oldi. Bu davrda «erk», «Turon», «O'qituvchilar jamiyati» kabi uyushmalar paydo bo'ldi. Munavvarqori aytganidek,

□Ularning butun umidi Rossiyadagi inqilob jarayonida mahalliy aholini milliy, diniy cheklash va jabrlashdan ozod qilish, ularning haququqlarini ovrupoliklar bilan tenglashtirish, xilma-xil maktab va matbuot ishlari hamda turli-tuman jamiyatlar tashkil etishga keng imkoniyat yaratib berishga qaratilgan edi». Sovet davrida yozilgan adabiyotlarda jadidchilikka □burjua-liberal harakat» deb ta'rif berilgan. SSSR parchalanib ketganidan keyin jadidchilik harakati va uning namoyandalari nomi qayta tiklandi. Tarixchi, adabiyotshunos, tilshunos, faylasuf, huquqshunos, san'atshunos va pedagog olimlar jadidlarning ilmiy va adabiy merosini o'rganishda dastlabki natijalarni qo'lga kiritishdi. Mustaqillik yillarida Cho'lpon, Fitrat, Abdulla Avloniyning II jildlik, Behbudiy, Abdulla Qodiriy, Sidqiy Xondayliqiy, Ibrat, Ajziy, So'fizodaning 1 jildli, shuningdek, Fayzulla Xo'jaev, Munavvarqori, Polvonniyoz hoji Yusupovning asarlari chop qilindi. Jadidlarning 20 ta mashhur vakili kiritilgan □Unutilmas siymolar», «Jadidchilik harakatining namoyandalari» (Toshkent, 1999) al'bom-kitobi nashrdan chiqdi. Ularning faoliyati darslik va qo'llanmalarga kiritildi. 1999 yil 16-18 sentabrda Toshkentda □Markaziy Osiyo XX asr boshida: islohotlar, yangilanish, taraqqiyot va mustaqillik uchun kurash» mavzuida xalqaro konferensiya o'tkazilib, unda AQSh, Germaniya, Fransiya, Italiya, Niderlandiya, Turkiya, Rossiya, Hindiston va boshqa mamlakatlardan kelgan nufuzli olimlar jadidchilik va istiqloqlilik harakatlari to'g'risida jahon ilm-fanida to'plangan so'nggi xulosalar yuzasidan o'zbekistonlik hamkasblari bilan o'zaro fikr almashdilar. Jadidchilik harakati jahonshumul ahamiyatga molik hodisa ekanligi e'tirof qilindi. Konferensiyada ushbu muammoni tadqiq qiluvchi xalqaro ilmiy kengash tuzildi.

2.2. “Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi» mavzusi yuzasidan keyslar

Keys-stadyning asosiy maqsadi: Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi va jadidchilik faoliyati haqida ma'lumotlar berish. «O'zbekiston tarixi» fanida jadidchilik harakatining vujudga kelishi va jadidchilik faoliyati

mavzusining naqadar ahamiyatli ekanligini tushuntirish. Turkistonda jadidchilik faoliyatini mazmun-mohiyati, ularning o'sha davr ma'rifiy-ma'naviy taraqqiyoti jarayonida qanday o'rin tutganligi to'g'risida bilim va tasavvurlar hosil qilish. Jadidlar faoliyati orqali ta'lim-tarbiyada milliy zamin asosi hisoblangan yo'l ona tilida o'qitish orqali yoshlarda vatanparvarlik, millatparvarlikni shakllantirish va shu vatan farzandiman degan tuyg'uni rivojlantirishga ko'maklashish. Jadidlarni maorifdagi mustamlakachilikka qarshi faoliyatini keng tarzda talabalarga yoritib berish. Jadidlarning milliy-ma'naviy va ma'rifiy qarashlari jamiyatni ijtimoiy rivojlanishidagi o'rni qanday bo'lganligini yoritib berish. Talabalarga jadidlarning teat, san'at, maorifni rivojlantirishdagi tutgan o'rnini tahlil qilib berish. Insonlarning ma'naviy va ma'rifatsiz bo'lishi jamiyat taqdiriga katta ta'sir ko'rsatishi muqarrar ekanligini anglatish. Har bir insonda milliy-ma'naviy tiklanishga, boshqa millatlarga nisbatan ishonch, o'zaro xurmat tuyg'usini shakllantirish va ma'naviy barkamol avlodni voyaga yetkazish.

O'quv faoliyatidan kutiladigan natijalar: keys mazmuni bilan oldindan tanishib chiqib, tayyorgarlik ko'rish; Keys-stadining asosiy maqsadi: Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi sabablarini bilish; jadidlar faoliyatida o'z g'oyalarini amalga oshirish yo'lidagi nuqsonlarni ko'rsatib berish; aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan takliflar kiritish; ko'tarilayotgan masala yuzasidan zararli g'oya va mafkuralarga qarshi tura olish; muammoli vazifalarni yechishda nazariy bilimlarini qo'llash; muammoni aniqlab, uni hal qilishda yechim topish.

Ushbu keys-stadini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun:

- 1) ***O'quvchi bilishi kerak:*** Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi sabablari, jadidlar va ularning atoqli namoyondalari, jadid maktablari, mustabid tuzumning jadidlarga munosabati, jadidlar davri matbuoti va boshqa tushunchalar.
- 2) ***O'quvchi amalga oshirishi kerak:*** mavzuni mustaqil o'rganadi; muammoning mohiyatini aniqlashtiradi; g'oyalarni ilgari suradi;

ma'lumotlarni tanqidiy nuqtai nazardan ko'rib chiqib, mustaqil qaror qabul qilishni o'rganadi; o'z nuqtai nazariga ega bo'lib, mantiqiy xulosa chiqaradi; o'quv ma'lumotlar bilan mustaqil ishlaydi; ma'lumotlarni taqqoslaydi, tahlil qiladi va umumlashtiradi;

- 3) **O'quvchi ega bo'lmog'i kerak:** kommunikativ ko'nikmalarga; taqdimot ko'nikmalariga; hamkorlikdagi ishlar ko'nikmalariga; muammoli holatlarni tahlil qilish ko'nikmalariga.

Keys-stady: Jadidchilik harakatining vujudga kelishi.

Kirish. Jadidlar ma'rifati haqida gap ketganda, dastaval Qrimlik Ismoil Gasprinskiyni (1852 □ 1914) tilga olish kerak. U Rossiya musulmonlari orasida birinchi bo'lib «maktabi usuli jadid», ya'ni «yangi usul maktabi»ga asos soldi. Gaspirinskiyning ta'siri Turkistonga ham yoyila boshladi. Ushbu davrning ta'lim-tarbiyasi haqida gapirilganda albatta Turkistonda yetishib chiqqan Behbudiy, Avloniy, Hamza, Fitrat, Cho'lpon kabi ziyolilarning faoliyatlariga to'xtalib o'tish joizdir. Jadidlar ham, eng avvalo, o'qitishning eski usuli yaramasligini, yoshlarga zamonaviy ilmlarni o'rgatish zarurligini tushindilar, o'quv dasturida ona tilidagi darslar nisbatini oshirish, ularda vatanparvarlik, xalqparvarlik tuyg'ularini tarbiyalaydi, oxir-oqibatda esa bu yoshlarda milliy-ozodlik kurashi uchun zamin hozirlaydi, degan xulosaga keladilar. Ana shu harakat zamirida jadidlarning pedagogik qarashlari ham shakllanib, takomillashib bordi. Muhimi ularning pedagogik qarashlari ijtimoiy hayotning talabi, ehtiyoji orqasida tug'ildi. Jadidlar, jadidchilik haqida so'nggi yillarda ko'plab maqolalar, ilmiy-tadqiqot ishlari yuzaga keldi, ancha narsalar oydinlashdi. Eng avvalo, «Jadidchilik nima uchun yuzaga keldi? Uning mohiyati nimda?» degan savollar tug'ilishi tabiiy.

Jadidchilikning yuzaga kelishi ham muayyan ijtimoiy voqyelikdan qoniqmaslik oqibatida sodir bo'lgandi. Arab tilidagi «yangi» ma'nosini anglatuvchi «jadid» so'zi ularning ijtimoiy atamasiga aylandi. Shu tariqa Misr, Turkiya, Kavkaz,

Turkiston va boshqa o'lkalarda jadidlar ona Vatanlarini mustaqil, ozod holda ko'rishni o'zlarining bosh maqsadlari deb bildilar.

Tavsiya etilgan keysni yechish quyidagi natijalarga erishishga imkon yaratadi:

- muammoli vaziyatni yechish uchun nazariy bilimlarini qo'llay olish;
- olingan bilimdan kelib chiqqan holda muammoni ajratish va yechish yo'llarini aniqlash;
- mavzu bo'yicha bilimlarini kengaytirish, takomillashtirish umumlashtirish va taqqoslash ko'nikmalarini egallash;
- turli xil variantlar bo'yicha muammoni mustaqil tarzda tahlil qilib xulosa qilish;

(1-vaziyat) Jadidchilikning asosiy g'oya va maqsadlari

1. Turkistonni o'rta asrchilik, feodal qoloqlik, xurofotlardan ozod qilish.
2. «Usuli qadim»ni inkor etgan holda o'lkani, xalqni, millatni zamonaviy mutaraqiy yo'lga olib chiqish.
3. Milliy davlat bunyod etish.
4. Konstitutsion, parlament idora usulidagi ozod va farovon jamiyat qurish.
5. Turkiy tillarga davlat tili maqomini berish.
6. Milliy pul birligi va milliy qo'shin tuzish.

Bu g'oya va maqsadlar 1917 □ 1920 yillarda «Turkiston muxtoriyati», Buxoro va Xorazm xalq respublikalari davrida, qisqa muddatda va qisman bo'lsada amalga oshirildi.

Turkistonda jadidchilik harakatini vujudga keltirishda Mahmudxo'ja Behbudiy, Abduqodir Shukuriy (Shakuriy), Saidahmad Siddiqiy □ Ajziy (Samarqand), Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy, Ubaydulla Asadullaxo'jaev (Ubaydulla Xo'jaev), Toshpo'latbek Norbo'tabekov, Tavallo (Toshkent), Fitrat, Fayzulla Xo'jaev, Usmonxo'ja Po'latxo'jaev, Abdulvohid Burhonov, Sadridin Ayniy, Abdulqodir Muhiddinov (Buxoro), Obidjon

Mahmudov, Isxoqxon to'ra Ibrat, Hamza, Cho'lpon, Muqammadsharif So'fizoda, Ashurali Zohiriy (Farg'ona vodiysi), Polvonniyoz Hoji Yusupov, Boboovun Salimov (Xorazm) muhim rol o'ynadi. Ushbu siymolarning sa'y □ harakati bilan jadidchilik harakati taraqqiy etdi.

(2-vaziyat) Jadidchilikning mintaqaviy- hududiy tarixiy shakllari

1. Rossiya: Ismoilbek Gasprinskiy, Jovid Husaynzoda, Muso Jorulloh Qozoniy, Rizouddin ibn Faxriddin, Mustafo Cho'qay va boshqalar

2. Turkiston: Mahmudxo'ja Behbudiy, Abduqodir Shakuriy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy, Xamza va boshqalar

3. Buxoro: «Yosh buxoroliklar» hukumati, Abdulvohid Burhonov, Mukammil Burhonov, Sadridin Ayniy, Usmonxo'ja Po'latxo'jaev, Fitrat, Fayzulla Xo'jaev va boshqalar

4. Xiva: «Yosh xivaliklar» hukumati, Polvonniyoz Hoji Yusupov, Jumaniyoz Boboniyozov, Bobojon Yoqubov, Jumaniyoz Sultonmurodov va boshqalar

(3-vaziyat) Abdulla Avloniy faoliyati

Tarbiyalanuvchilarda fikrlash kobiliyatini o'stirish va bu tarbiya bilan muntazam shug'ullanish benihoya zarur va muqaddas bir vazifa. Binobarin, u muallimlarning «diqqatlariga suyalgan, vijdonlariga yuklangan muqaddas bir vazifadur... Negaki fikrning quvvati, ziynati, kengligi, muallimning tarbiyasiga bog'liqdur».

Ayni zamonda muallif ta'lim va tarbiya uzviy bog'liq ekanini ham ta'kidlaydi: «Dars ila tarbiya orasida biroz farq bor bo'lsa ham, ikkisi bir-biridan ajralmaydurgan, birining vujudi biriga bog'langan jon ila tan kapidur», - deydi. Avloniyning fikricha inson butun borliqning ko'rki va sharafidir. Inson o'z go'zalligi va murakkabligi bilan koinotdagi barcha mahluqotlardan afzaldir. Butun mavjudot insonga xizmat qilishi kerak, chunki inson uning sohibidir. Chunki insonning akli bor. U shu aql tufayli ilm egallaydi, ilm orqali dunyoni boshqaradi: «Aql, - deydi Avloniy, - insonlarning piri komili, murshidi yagonasidur, ruh ishlovchi, aql boshqaruvchidir. ...insonni hayvonlardan so'z va aql ila ayirmishdur.

Lekin inson aql va idroki soyasida o'ziga keladigan zarar va zulmlardan saqlanur. yer yuzidagi xayvonlarni asir qilib, bo'ynidan boylab, iplarning uchini qo'llarga bergan insonlarning aqlidur». Avloniy insonga va uning aqliga ana shunday yuksak baho beradi. «Ilm insonlarning madori, hayoti, rahbari najotidir. Agar aqlingning qo'li nafsingni jilovini ushlasa, sani yomon yo'llarga kirmoqdan saqlar. Har narsa ko'p bo'lsa, bahosi arzon bo'lur, ammo aql ilm va tajriba soyasida kancha ko'paysa, shuncha qimmatbaho bo'lur».

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. T. «O'zbekiston», 2017.
2. Karimov I.A.. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. T., «O'zbekiston», 1997.
3. Karimov I.A. «Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q» T.Sharq 1998.
4. Karimov I.A.. O'zbekiston XXI asrga intilmoqda. T., «O'zbekiston», 1999.
5. Karimov I.A. «Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch» T. «Ma'naviyat» 2008.
6. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. - Toshkent.: O'zbekiston, 2017.
7. Mirziyoev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash □ yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. - Toshkent.: O'zbekiston, 2017.
8. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent.: O'zbekiston, 2017.
9. Tulenov J. Jadidlar harakatidan milliy mustaqillikka. T. «Sharq». 2000 y.
10. Internet tarmog'i ma'lumotlari:
 - www.ziyoNet.uz
 - pedagog.uz
 - press-servise.uz
 - gov.uz.